

Análise de Mercado	1	2	3	4	5	6	7	8
Aplicação	PulsePoint Responder	Responder Mobile	COMMANDCENTRAL RESPONDER	Axon Respond	Live Alarm	Mark43	Bryx - Public Safety	First Due Mobile Responder App
Empresa/Serviço	PulsePoint	Software Risk	Motorola Solutions	Axon	Lifeline Applications	Mark43	Bryx	First Due
Funcionalidades	<ul style="list-style-type: none"> - Fornece alertas de interesse público - Mapa da cidade com as ocorrências, e permite street view para identificar o lugar com maior precisão - Painel de ocorrências, com todos os incidentes ativos e recentes, recursos/status atribuídos, descrições de tipo de chamada nativa e informações completas de endereço. - Instruções de direção passo a passo imediatas para qualquer incidente tocando no ícone de navegação no mapa de miniaturas de detalhes do incidente. - Notificações sobre incidentes - Comunicação com socorristas - Guia de primeiros socorros 	<ul style="list-style-type: none"> - Envia notificações sobre emergências próximas com informações sobre o tipo de emergência, a localização e a gravidade - Mapa Interativo - Possibilidade de ver a localização de outros utilizadores - Lembretes para iniciar uma patrulha - Mostra as rotas de patrulha, passando pelos diversos checkpoints - Realização de relatórios de incidentes em tempo real com a possibilidade de incluir imagens e gravações de voz - Chat privado da aplicação 	<ul style="list-style-type: none"> - Rastreio de incidentes e de unidades através do mapa - Possibilidade de adicionar imagens, gravações de áudio e vídeo diretamente ao sistema de registo de incidentes e gerenciamento de provas digitais. - Criação de relatórios detalhados sobre os incidentes - Atualização de ocorrências em tempo real - Feed de incidentes (recentes, ativos, pendentes, tempo, unidades, ...) - Transcrição de áudio para texto, poupando tempo que se gastaria a escrever com teclado 	<ul style="list-style-type: none"> - Mapa com as ocorrências ativas - Transmissão ao vivo do vídeo das câmaras da marca, que as unidades estão a utilizar na resolução da incidência - Geolocalização das unidades de serviço - Notificações configuráveis consoante o tipo de emergência - Gerenciamento e atendimento de chamadas de serviço - Comunicação entre unidades - Feed com dados de localização de first responders, mudanças situacionais, feeds de vídeo e histórico de ações registadas na aplicação - Informações detalhadas dos incidentes - First responders atribuídos a um evento são adicionados automaticamente a canais específicos da ocorrência para que possam simplesmente começar a enviar mensagens em vez de escolher os contatos apropriados. 	<ul style="list-style-type: none"> - Criar e gerir incidências - Detalhes adicionais das incidências com informações sobre: descrição, morada, agentes dentro da ocorrência, adicionar outros agentes, quem criou a ocorrência e o ID da mesma - Redirecionamento para uma aplicação de GPS depois de clicar nas coordenadas da ocorrência - Chat privado para conversa e partilha de fotos, vídeos ou arquivos pertinentes - Mapa da cidade com a possibilidade de ver os incidentes em tempo real e acompanhar os mesmos e gerir as unidades no terreno. - Partilha de ocorrências com outras organizações que usem o Live Alarm 	<ul style="list-style-type: none"> - Fornecimento de informações críticas sobre os incidentes - Histórico de chamadas, pessoas e veículos associados e envolvidos ao incidente - Socorristas podem iniciar e limpar eventos por conta própria, sem a necessidade de comunicação por rádio - Mapa de incidentes - Localização de outras unidades no terreno - Notificações push - Permite juntar todas as provas digitalmente - Captura de dados narrativos (fotos, vídeos, áudios, ...) 	<ul style="list-style-type: none"> - Possibilidade de colocar detalhes sobre os incidentes - Dados da pesquisa local incluem o histórico de chamadas para o mesmo endereço - Comunicação entre utilizadores através de chats - Permite configuração de canais de rádio - Sistema de navegação integrado, fornecendo o caminho mais rápido até ao incidente - Informação sobre a localização de bocas de incêndio - Banners de advertência crítica - Mapa de incidentes 	<ul style="list-style-type: none"> - Informações detalhadas sobre as ocorrências (Histórico de chamadas, histórias sobre o edifício, unidades, entre outros detalhes) - Motor de rotas parece estar embutido na aplicação, calcula a rota mais curta até ao incidente, com instruções passo a passo e perigos de trânsito. - Chat com outros responders - Notificações de incidentes imediatamente após o envio, diretamente para dispositivos móveis conectados. - Geolocalização de unidades presentes no terreno - Possibilidade de ver o quadro operacional completo a qualquer momento e em qualquer dispositivo, permitindo a tomada de decisões em tempo real no campo - Ferramenta de medição de distância integrada no aplicativo - Feed de incidentes - Mapa possui diversos layers que podem ser ativados ou desativados
Aspetos Positivos	<ul style="list-style-type: none"> - Cidadãos comuns podem reportar emergências e cidadãos com competências para ajudar ou socorristas irão ser notificados - Com um toque na lista de incidentes, os socorristas profissionais recebem detalhes adicionais para melhorar eficácia na resposta. - Miniatura da visualização do destino para visualizar um panorama diurno interativo de 360º do endereço de destino. - Dentro dos detalhes de cada ocorrência existe uma cronologia de acontecimentos da mesma, e em tempo real - Aplicação gratuita 	<ul style="list-style-type: none"> - Permite aos utilizadores operar offline e fazer upload de dados quando se conectarem à Internet 	<ul style="list-style-type: none"> - Menos tempo com documentação de rotina - Fortalece o relacionamento com a comunidade - Permite que os responders voltem mais rapidamente à patrulha - Diminui esgotamento mental dos responders - Relatórios mais completos e oportunos - Disponível para Android e iOS 	<ul style="list-style-type: none"> - Um comandante de campo pode visualizar as localizações ou fluxos dos membros da equipa e coordenar melhor a operação. - Supervisores e colegas oficiais podem ver como os novatos lidam com chamadas de serviço e oferecer feedback. - Em entrevistas no local, investigadores podem procurar detalhes nos quais o oficial no local pode não ter percebido. - Disponível para Android e iOS - Integração com outros produtos da marca (câmaras, drones, ...) 	<ul style="list-style-type: none"> - Ajuda a responder a situações perigosas de forma mais rápida, segura e inteligente - Promove boa comunicação, coordenação e consciência situacional para enfrentar os riscos - Determina o caminho mais rápido para o local do crime - Contribui para que se cometam menos erros de segurança, reduzindo carga cognitiva, aumentando a concentração nas ações que se tem de realizar 	<ul style="list-style-type: none"> - Acesso fácil e rápido aos detalhes - Reduz o número de aplicações necessárias (All-in-one) - Aumenta consciência situacional - Moderniza e simplifica os fluxos de trabalho 	<ul style="list-style-type: none"> - Gratuito - Suporte dedicado de 24 horas por dia - Maior consciência situacional para as unidades - Alertas de incidentes chegam até 45 segundos antes dos alertas de rádio 	<ul style="list-style-type: none"> - Agilidade e eficiência na resposta, contando com mais detalhes, que permite uma resposta mais informada e suportada - Disponível para diversos ecrãs, e para sistemas Android e iOS - Software usado e aprovado por diversos serviços de emergência dos EUA
Aspetos Negativos	<ul style="list-style-type: none"> - Socorristas profissionais necessitam de estar registados na aplicação para receber as notificações - Cidadão para serviços de emergência 	<ul style="list-style-type: none"> - Só está disponível para sistemas Android 	<ul style="list-style-type: none"> - Não fazem referência a chats, nem à utilização de serviços de GPS com as coordenadas dos incidentes 	<ul style="list-style-type: none"> - Incompatibilidade com outras marcas de dispositivos de captura de imagem 	<ul style="list-style-type: none"> - Interface muito pouco desenvolvida, pouco persuasiva 	<ul style="list-style-type: none"> - Aplicação é paga para organizações - Pode ser complexa de usar 	<ul style="list-style-type: none"> - Não existe nenhum exemplo de interface no website, não consigo tirar grandes conclusões sobre esta 	<ul style="list-style-type: none"> - Mapa parece estar pouco desenvolvido, com design pouco apelativo
Requisitos Técnicos	<ul style="list-style-type: none"> - Smartphone - Ligação à Internet - Sistema de geolocalização ativo 	<ul style="list-style-type: none"> - Smartphone - Ligação à Internet - Sistema de geolocalização ativo 	<ul style="list-style-type: none"> - Smartphone - Ligação à Internet - Sistema de geolocalização ativo 	<ul style="list-style-type: none"> - Smartphone - Ligação à Internet - Sistema de geolocalização ativo - Bodycams 	<ul style="list-style-type: none"> - Smartphone - Ligação à Internet - Sistema de geolocalização ativo 	<ul style="list-style-type: none"> - Smartphone - Ligação à Internet - Sistema de geolocalização ativo 	<ul style="list-style-type: none"> - Smartphone - Ligação à Internet - Sistema de geolocalização ativo 	<ul style="list-style-type: none"> - Smartphone - Ligação à Internet - Sistema de geolocalização ativo
Carácter inovador/diferenciador do projeto/produto	<ul style="list-style-type: none"> - Comunicação com socorristas profissionais - Guia de primeiros socorros para cidadãos comuns 	-	<ul style="list-style-type: none"> - Documentação das ocorrências tornada muito mais simples e rápida 	<ul style="list-style-type: none"> - Utilização das câmaras da marca para diversos fins 	<ul style="list-style-type: none"> - Partilha de ocorrências com outras organizações que usem o Live Alarm 	-	-	-